

GREENDIVING

Projekt Grünes Tauchen

Die Ozeane

Ana Rita Rodrigues
Escola do Mar dos Açores

Finanziert von der
Europäischen Union

INDEX DES KURSES

- Grüne Fertigkeiten
- Die Ozeane
- Menschliche Auswirkungen
- Ozean Nutzen/Bedeutung
- Geologie
- Tiefsee

Lernziele

- Verstehen der Dynamik des Ozeans und ihrer Bedeutung für die Biosphäre
- Stärkung des Umweltbewusstseins für die Gesundheit der Meere
- Verstehen der Ozeanzyklen und ihrer Veränderungen durch menschliche Aktivitäten

7 Prinzipien der Meeresliteratur

**1. Die Erde hat einen
großen Ozean mit
vielen Eigenschaften**

1. Grundsatz

1. Verantwortlich für die Produktion von:

50% - 80%

CO₂

Phytoplankton

Verantwortlich dafür, dass der
Ozean für die Entwicklung des
Lebens an Land entscheidend
ist

1.

Ozean Bedeutung

1.

Gezeitenschwan- kungen beeinflussen die Dynamik von Lebensräumen

1.

**97 % des Wassers auf unserem Planeten
befinden sich im Meer.**

2. Der Ozean und das Leben im Ozean prägen die Merkmale der Erde

2 Grundsatz

2.

Viele Materialien auf der Erde stammen aus dem Meer, wie z. B. die Sedimentgesteine, die heute an Land zu finden sind.

2.

2.

Tektonische Aktivität

2.

Tektonische Entwicklung des Planeten

Permiano
225 Millionen Jahre

Triássico
200 Millionen Jahre

Jurássico
135 Millionen Jahre

Cretáceo
65 Millionen Jahre

Quaternário
Heute

**3. Der Ozean hat einen
großen Einfluss auf
Wetter und Klima**

To protect the Ocean we first need to understand it.

3. Grundsatz

3.

Verantwortlich für die Klimaregulierung

3.

3.

OCEAN ACIDIFICATION

Erhöhter Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre erhöht die Kohlendioxidbindung im Ozean, was zur Versauerung der Ozeane führt

3.

WHY'S
IT CALLED
ACIDIFICATION?

GREEN DIVING

4. Der Ozean macht die Erde bewohnbar

4. Grundsatz

4.

Natural Greenhouse Effect

Human Enhanced Greenhouse Effect

5. Der Ozean beherbergt eine große Vielfalt an Leben und Ökosystemen

5. Grundsatz

5.

**Meeresschildkröten reisen
Tausende von Kilometern
durch die Ozeane und mit
ihnen....**

**Sie tragen etwa 150.000
winzige Tiere in ihrem
Panzer.**

**(Larven, Krebstiere,
Krabben, Fadenwürmer)**

6. Der Ozean und der Mensch sind untrennbar miteinander verbunden

6. Grundsatz

6.

—
**Der Ozean ist
eine
Hauptversorgu
ngsquelle für
den Menschen
und das Leben,
wie wir es
kennen**

7. Der Ozean ist weitgehend unerforscht

7. Grundsatz

Marianengraben

10,994 m
Tiefe

Mariana Trench
10,994m

Mount Everest
(World's
highest peak)
8,848m

Commercial air
(Common
cruising altitude)
10,668m

Matterhorn
(Alps peak)
4,478m

RMS Titanic
(Final resting
depth)
3,800m

Burj Kha
(World's t
structure)
830m

Tiefseetiere

Gruppenaktivität

REFERENZEN

- UNESCO

<https://www.youtube.com/@UNESCO/>

UNESCO

- <https://oceanliteracy.unesco.org/principles/>

CONSORTIUM

INOVA+

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der ausschließlich die Meinung der Autoren wiedergibt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. Projektnummer 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Ich danke Ihnen!

Name des Partners: Ana Rita
Rodrigues
Ladung: Projektpartner
Unternehmen: EMAZORES

Ana.r.p.rodrigues@emazores.pt

gieriges europäisches
projekt

Grünes Tauchen